

ТЕМПЕРАМЕНТ И СВОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ СПОРТИВНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ

© 2025. *Р. В. Наумов*

Свойства нервной системы и типы темперамента развиваются в тесной взаимосвязи друг с другом. В статье рассмотрены особенности их развития у студентов-спортсменов разной спортивной специализации. Основным методом исследования – эксперимент с применением психодиагностических методик (Б.А. Вяткина и Г. Айзенка). В ходе исследования выявлено, что в отдельных видах спорта могут доминировать определенные типы темперамента и преобладать соответствующие им свойства нервной системы. У футболистов выявлено преобладание сангвинического типа темперамента, у пловцов – меланхолического, у борцов – холерического, у тяжелоатлетов – флегматического, а у гимнастов в равной степени определено преобладание сангвинического и меланхолического типа темперамента.

Ключевые слова: свойства нервной системы, сила, подвижность, уравновешенность, возбуждение, торможение, темперамент, сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик.

Введение. Центральная нервная система (ЦНС) в организме человека является одной из важнейших физиологических систем, которая регулирует и координирует работу всех органов и определяет особенности взаимодействия организма с окружающей средой. Тем самым, морфо-функциональные особенности нервной системы определяют функциональные возможности организма в целом. Кроме того, свойства нервной системы влияют на формирование определенного типа темперамента [1].

Однако различие между типами темперамента ученые связали со строением ЦНС лишь в конце XIX в. Открытие в XX в. И.П. Павловым свойств нервной системы и выделение им типов нервной системы по аналогии с описанными в античной медицине темпераментами окончательно связало в одну научную проблему свойства нервной системы и свойства темпераментов [2].

Особое значение приобретает сформированность отдельных свойств нервной системы, влияющих на формирование темперамента, в спортивной деятельности. К основным свойствам нервной системы относят силу, уравновешенность и подвижность. Степень развития каждого из них оказывает влияние на физические возможности и результаты спортсменов. Чем уравновешенней и дисциплинированней будет спортсмен, тем выше будут его результаты. Так, В.В. Васильева, исследуя стартовые состояния спортсменов, пришла к заключению, что уровень и характер стартовых реакций зависит от типа нервной системы и что тип нервной системы надо рассматривать как биологическую основу, на которой создается тот или иной характер стартовой реакции [3].

Объект исследования: свойства нервной системы и тип темперамента у студентов-спортсменов.

Предметом исследования в экспериментальной работе явились особенности темперамента и свойств нервной системы у студентов, занимающихся спортом.

Цель исследования – изучение проявления особенностей нервной системы, связанных с типом темперамента у студентов, занимающихся разными видами спорта.

Материалы и методы. Экспериментальное исследование особенностей проявления свойств нервной системы и типов темперамента у студентов-спортсменов, имеющих разную спортивную специализацию, проводилось на базе Института

физической культуры и спорта Пензенского государственного университета. В эксперименте принимало участие 50 студентов следующих спортивных специализаций: спортивная борьба (вольная борьба и самбо), футбол, тяжелая атлетика, гимнастика (художественная), плавание.

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез и обобщение литературных данных по теме исследования) и практические (эксперимент с применением психодиагностических методик, математическая и графическая обработка данных).

Теоретические методы исследования позволили научно обосновать тему и подобрать необходимые методы исследования.

Основной практический метод – эксперимент, в ходе которого применялись психодиагностические методики, позволяющие выявить проявление основных свойств нервной системы и формирующихся под их влиянием типов темперамента.

Применялось 2 методики:

1. Диагностика свойств нервной системы (Б.А. Вяткин, 2005) [4]. Данный опросник применяется непосредственно для изучения свойств нервной системы спортсменов и является инструментом их оценки в психологических исследованиях в области спорта. По результатам проведения опроса анализируется степень выраженности следующих свойств нервной системы: сила процессов возбуждения и торможения, подвижность и уравновешенность.

2. Диагностика типа темперамента Г. Айзенка (в интерпретации В.Л. Марищук и др., 1984) [4]. С помощью опросника оцениваются три показателя: экстраверсия, нейротизм, установочное поведение («шкала лжи»). Оценка данных шкал и их соотношение позволяет определить доминирующий тип темперамента.

Стоит отметить, что нельзя выделить у человека в характере проявление только одного типа темперамента, чаще всего, выделяются два, один из которых является доминирующим. В своем исследовании мы выявляли именно доминирующий тип темперамента у спортсменов разных специализаций.

Результаты исследования. Определение типов темперамента согласно Г. Айзенку выявило следующее соотношение доминирующих типов темперамента среди студентов-спортсменов разных специализаций (таблица 1).

Таблица 1
Соотношение доминирующих типов темперамента у студентов-спортсменов разной специализации, в %

Тип темперамента	Борцы	Пловцы	Гимнасты	Тяжелоатлеты	Футболисты
Сангвиник	20	0	40	20	80
Холерик	80	10	20	0	10
Флегматик	0	20	0	70	10
Меланхолик	0	70	40	10	0

Сангвиники в спорте проявляют высокую активность и подвижность, процессы возбуждения и торможения проявляются в равной степени и высоко развиты. Спортсмены с таким темпераментом достигают высоких результатов в таких видах спорта, в которых необходима смена активностей и подвижность. Сангвиники-спортсмены могут быстро подстраиваться под изменяющуюся обстановку, соответственно, не любят однотипные упражнения и повторение одинаковых манипуляций. Несмотря на это, они достаточно уравновешенны, стремятся к достижению цели и не проявляют предстартовую лихорадку.

В нашем исследовании сангвинический тип как доминирующий тип темперамента в большей степени проявился у футболистов (80 % – 8 человек). В данном виде спорта сангвиники могут достичь высоких результатов, так как в нем требуется высокая активность, уравновешенность и подвижность. В меньшей степени данный тип проявился у гимнастов (40 %), тяжелоатлетов (20 %) и борцов (20 %). Такие спортсмены чаще всего занимаются командными видами спорта, где можно в полной мере проявить свою активность и использовать упражнения разного типа, при выполнении которых требуется высокая подвижность нервной системы. Наибольших результатов сангвиники могут достичь именно в футболе, так как он предполагает постоянную смену действий и возможность проявить свои навыки, что для сангвиников очень значимо. Очень часто сангвиники бывают капитанами команды.

Холерик-спортсмен характеризуется силой и преобладанием возбуждения над торможением, соответственно, неуравновешенностью. Такие спортсмены быстро увлекаются каким-то видом спорта, но при отсутствии интереса могут быстро менять специализацию. Однако, если им интересны занятия, то они могут выполнять разные, отличающиеся по сложности, и опасные упражнения. Обычно имеют предстартовую лихорадку, что в значительной степени может снизить спортивный результат.

Среди студентов-спортсменов большее количество людей холерического типа было выявлено среди борцов. В борьбе характерологические особенности холерика могут проявиться наилучшим образом, так как здесь присутствует момент риска и неожиданности в борьбе с соперником, что привлекает спортсмена с таким типом темперамента. Кроме того, необходима активность, реактивность и быстрый темп реакций, что и присутствует у холерика. Также такой тип темперамента выявлен среди пловцов (10 %), футболистов (10 %) и гимнастов (10 %). По литературным данным [5], наибольших результатов спортсмены холерики могут достигнуть в командных видах спорта и в различных видах борьбы. Соответственно, высоких спортивных результатов можно ожидать от спортсменов-борцов или футболистов.

Флегматик-спортсмен характеризуется силой, уравновешенностью процессов возбуждения и торможения и инертностью. Соответственно, спортсмены с таким темпераментом тяжело переключаются с одного упражнения на другое. Однако, применение однотипных упражнений приводит к достижению высоких результатов, так как флегматик очень упорный и целеустремлённый, всегда пытается отточить свое мастерство до высочайшего уровня. Некоторые авторы [6] называют данный тип темперамента идеальным для циклических видов спорта. Предстартовая лихорадка отсутствует.

Большая часть флегматиков нами была выявлена среди тяжелоатлетов (70 %). Меньшее представительство проявилось среди пловцов (20 %) и футболистов (10 %). Наибольших результатов флегматики могут достигнуть в плавании и тяжёлой атлетике, данные виды спорта требуют оттачивания однотипных упражнений, усидчивости, силы. При этом в них не важны подвижность и умение переключаться с одного упражнения на другое. В футболе флегматикам достаточно тяжело проявить себя, так как данный вид спорта требует активность, а они инертны.

Спортсмены-меланхолики проявляют слабость и неуравновешенность. Слабость определяется в связи с низким развитием процессов возбуждения и торможения, однако, торможение преобладает над возбуждением. Спортсмены с таким темпераментом очень эмоциональны, тревожны, легко подвергаются стрессу и недостаточно работоспособны. Однако, при наличии интереса к выбранному виду спорта проявляют высокую ответственность и имеют тонкое чувство такта при выполнении упражнений. Поэтому для них более результативны будут эмоциональные

виды спорта (танцы, фигурное катание, художественная гимнастика) или одиночные (верховая езда, стрельба, плавание и т.д.). Имеют предстартовую лихорадку, что, как и у холериков, может снижать их результативность.

Большая часть меланхоликов в исследовании являлась пловцами (70 %) и гимнастами (40 %). Также данный тип темперамента выявлен среди 10 % тяжелоатлетов. В представленных видах спорта меланхолики могут достигнуть высоких результатов, так как в них могут быть проявлены положительные личностные характеристики меланхолического типа темперамента.

Таким образом, в каждом виде спорта нами было выявлено преобладание определенного типа темперамента. Например, среди футболистов преобладал сангвинический тип темперамента, у пловцов – меланхолический, у борцов – холерический, у тяжелоатлетов – флегматический, а у гимнастов в равной степени было выявлено преобладание сангвинического и меланхолического типа темперамента. В научной литературе также можно найти исследования, которые указывают на связь между типом темперамента и выбором конкретного вида спорта [1, 5–8]. Каждый тип темперамента в спорте проявляет специфические свойства нервной системы, которые нами были проанализированы выше, и поэтому спортсмены, обладающие определенным типом темперамента, могут достигать лучших результатов в тех видах спорта, в которых эти свойства будут проявляться в большей степени.

Результаты исследования по методике Вяткина (таблица 2) показали соотношение сформированности у отдельных спортсменов разных специализаций свойств нервной системы, напрямую зависящих от типа темперамента.

Таблица 2

Соотношение сформированности свойств нервной системы у студентов-спортсменов разной специализации, в %

Свойство	Сформированность у спортсменов									
	Борцы		Гимнасты		Тяжелоатлеты		Футболисты		Пловцы	
	н.*	в.**	н.	в.	н.	в.	н.	в.	н.	в.
Возбуждение	0	100	40	60	10	90	0	100	70	30
Торможение	80	20	60	40	10	90	10	90	80	20
Подвижность	0	100	40	60	80	20	10	90	90	10
Уравновешенность	80	20	60	40	10	90	10	90	80	20

* – низкая сформированность свойства, ** – высокая сформированность свойства.

Как уже нами было сказано ранее, тип темперамента определяется заложенными свойствами нервной системы, поэтому мы получили результаты, прямо коррелирующие с преобладающим типом темперамента.

У всех борцов высоко развиты процессы возбуждения, так как среди них были выявлены студенты с холерическим и сангвиническим типами темперамента. На высоком уровне находится подвижность нервной системы у всех спортсменов (100 %) и у 20 % уравновешенность. Уравновешенность нервных процессов характерна для сангвиников-спортсменов. У холериков же в большей степени преобладают процессы возбуждения (80 %), поэтому данный тип темперамента характеризуется неуравновешенностью. Наличие подвижности и хорошо развитых процессов возбуждения необходимы в борьбе, что обеспечивает быструю реакцию при борьбе с соперником и умение выполнять упражнения разного характера, переключаться с одного действия на другое. Кроме того, это позволяет развить быстроту и силу, что

также необходимо спортсменам-борцам. В научной литературе описывается, что у них высоко развиты сердечно-сосудистая, дыхательная и опорно-двигательная системы. Развитие этих систем необходимо для обеспечения координации движений и быстрого восстановления организма [9].

У гимнастов высокий уровень возбуждения у 60 % студентов, скорее всего, объясняется наличием среди них сангвиников и холериков. Торможение на высоком уровне развито только у 40 % студентов. Высокая подвижность нервной системы выявлена среди 60 % опрошенных, а уравновешенность – у 40 %. Так как художественная гимнастика является достаточно эмоциональным видом спорта, в нем могут проявить себя все указанные типы темперамента, однако требуется упорство и развитие пластичности движений. Обычно у гимнастов хорошо развиты скоростно-силовые качества, что влияет на тренированность сердечно-сосудистой, дыхательной и опорно-двигательной систем [9].

У большинства пловцов низко развиты процессы возбуждения (70 %) и торможения (80 %) нервной системы. Кроме того, у большинства также низко развиты подвижность и уравновешенность нервной системы. Это можно объяснить тем, что большая часть пловцов – меланхолики. Плавание относится к циклическим видам спорта, следовательно, в нем повторяются одни и те же физические упражнения. Поэтому в данном спорте не требуется высокая подвижность нервной системы. У спортсменов-пловцов хорошо развиты сердечно-сосудистая, дыхательная и опорно-двигательная система. Однако большее развитие имеет дыхательная, что обеспечивает возможность длительного нахождения под водой [9].

Футболисты-студенты имеют сангвинический тип темперамента (80 %), что определено развитием на высоком уровне процессов возбуждения и торможения. У 10 % возбуждение преобладает над торможением, что характерно для холериков, у флегматиков оба процесса развиты высоко. У большинства (90 %) хорошо развита подвижность нервной системы и уравновешенность (80 %). У спортсменов, занимающихся футболом, должна быть хорошо развита выносливость и подвижность нервной системы, что позволяет переключаться с одного упражнения на другое. За счёт этого в процессе занятия футболом улучшается координация и ускоряется реакция. Также хорошо развиты сердечно-сосудистая, дыхательная и опорно-двигательная системы [9].

Тяжелоатлеты в большинстве являются флегматиками (70 %). У спортсменов-флегматиков процессы возбуждения и торможения развиты высоко, соответственно, наблюдается уравновешенность нервных процессов при их низкой подвижности. Высоко развиты оба процесса у 90 %, являющихся сангвиниками и флегматиками, и слабо – у 10 % – меланхоликов. У большинства низкая подвижность (80 %), но высокая уравновешенность (90 %). Так как в тяжёлой атлетике повторяются одинаковые упражнения, спортсмены с низкой подвижностью и уравновешенностью могут достигнуть высоких спортивных результатов. В ходе занятий тяжёлой атлетикой развиваются силовые качества и выносливость, что в значительной степени влияет на развитие важнейших физиологических систем организма [9].

Выводы. Таким образом, в ходе исследования было установлено, что формирование типа темперамента напрямую связано с преобладающим свойствами нервной системы, которые являются отчасти генетически обусловленными. Среди футболистов доминировал сангвинический тип темперамента, у пловцов – меланхолический, у борцов – холерический, у тяжелоатлетов – флегматический, а у гимнастов в равной степени было выявлено наличие сангвинического и меланхолического типа темперамента. У борцов преобладают такие свойства нервной системы, как сила, подвижность и неуравновешенность нервной системы. Для тяжелоатлетов также

характерна сила, высокое развитие процессов возбуждения и торможения, преобладание инертности и уравновешенности нервных процессов. Футболисты, являющиеся сангвиниками, в большей степени (90 %) проявляют силу (высоко развиты процессы возбуждения и торможения), подвижность и уравновешенность нервных процессов, тогда как у большинства пловцов они слабо развиты. У гимнастов же почти в равной степени проявляются процессы возбуждения и торможения, что можно объяснить отсутствием доминирования конкретного типа темперамента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зубова А. С. Взаимосвязь между темпераментом человека и выбором спортивной деятельности / А.С. Зубова // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. – 2022. – Т. 27, № 3. – С. 100-105.
2. Usmanova Sh., Akmurodov M., Kazokov R. The Influence of Temperament on the Choice of Sport // Modern science and research. – 2024. – Vol. 3, No 4. – P. 63-70.
3. Махошева М.Х. Особенности взаимосвязи свойств нервной системы и типов темперамента / К.К. Кешева, И.Х. Махошева // Моя профессиональная карьера. – 2022. – Т. 1, № 33. – С. 140-144.
4. Бабушкин Г.Д. Психодиагностика личности при занятиях физической культуры и спортом: учеб. пособие. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2012. – 328 с.
5. Бендюкова Е.П. Влияние темперамента на выбор спортивной деятельности / Е.П. Бендюкова // Ratio et Natura. – 2022. – No 1 (5). – P. 16-21.
6. Солодовник Е.М. Влияние типа темперамента студента на выбор им типа спортивной деятельности / Е.М. Солодовник // Вопросы педагогики. – 2020. – № 1-2. – С. 232-236.
7. Наумов Р.В. Сравнительная характеристика типов темперамента у спортсменов / Д.А. Холочкин, Р.В. Наумов // Социальные и гуманитарные исследования современности на международном и национальном уровне: сборник научных статей. – Ульяновск, 2024. – С. 95-97.
8. Федорова Е.С. Роль типа темперамента в выборе вида спорта / Е.С. Федорова, М.Г. Иванова // Региональные аспекты управления социально-экономическими процессами: сборник материалов XV Всероссийской научно-практической конференции учащейся молодежи. – Чебоксары, 2022. – С. 166-169.
9. Фомина Е.В. Спортивная психофизиология: учебное пособие. – 2-е изд. – М.: МПГУ, 2024. – 172 с.

Поступила в редакцию 27.08.2025 г.

TEMPERAMENT AND NERVOUS SYSTEM PROPERTIES OF STUDENTS WITH DIFFERENT SPORTS SPECIALIZATIONS

R. V. Naumov

Nervous system traits and temperament types develop in close correlation. This article examines the characteristics of their development in student-athletes of various sports specializations. The primary research method is an experiment using psychodiagnostic techniques (B.A. Vyatkina and G. Eysenck). The study revealed that certain temperament types and corresponding nervous system traits may predominate in certain sports. Sanguine temperaments predominate in football players, melancholic temperaments in swimmers, choleric temperaments in wrestlers, phlegmatic temperaments in weightlifters, and equal prevalence of sanguine and melancholic temperaments in gymnasts.

Keywords: properties of the nervous system, strength, mobility, balance, excitation, inhibition, temperament, sanguine, choleric, phlegmatic, melancholic.

Наумов Роман Валерьевич

кандидат биологических наук, доцент кафедры «Теоретические основы физической культуры и спорта» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, РФ.

E-mail: www.naumov_roman@mail.ru

ORCID: 0000-0003-4412-4622

SPIN-код: 2049-0254

Author ID: 785015

Naumov Roman Valerievich

candidate of Biological Sciences, Associate Professor at the Department of Theoretical Foundations of Physical Culture and Sports, Penza State University, Penza, RF.